

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Qozoqov Sobirjon

Namangan davlat universiteti

katta o'qituvchisi

e-mail: qozaqov@mail.ru

TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOYIY JIHATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076161>

ANNOTATSIYA

Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va uni rivojlantirish jarayonida tadbirkorlik madaniyatining o'rni katta. Chunki, tadbirkorlik madaniyati tadbirkorlik faoliyatining ajralmas qismi hisoblanib, uni tashkil etishda sotsial institutlar muhim ahamiyatga ega. O'z o'rnida sotsial institutlar tadbirkor shaxsni tarbiyalash va uning faoliyatini rivojlantirishning ijtimoiy omillarini tashkil etadi.

Maqolada tadbirkorlik madaniyati tushunchasiga mualliflik ta'rifi berilgan bo'lib, unda shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, tadbirkorlik madaniyati elementlari ham alohida ajratib ko'rsatilgan. Maqolaning so'nggi qismida tadbirkorlik madaniyatining xorij tajribasi (Qozog'iston va Xitoy) yoritilgan bo'lib, O'zbekistonda tadbirkorlik madaniyatiga davlat tomonidan berilayotgan e'tibor bilan taqqoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Tadbirkorlik, madaniyat, tadbirkorlik madaniyati, sotsial institut, shaxs, shaxslar aro munosabatlar, odob, axloq, halollik, boshqaruv.

Казаков Собиржон

Наманганский государственный университет,

Старший преподаватель

e-mail: qozaqov@mail.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

АННОТАЦИЯ

Предпринимательская культура играет большую роль в процессе организации и развития предпринимательской деятельности, потому что предпринимательская культура является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности, и в ее организации важное значение имеют социальные институты. Социальные институты выступают факторами воспитания предпринимателя и развития его деятельности.

В статье дано авторское определение понятия предпринимательской культуры, в котором основное внимание уделяется взаимодействию личности, общества и государства. При этом также выделяются элементы предпринимательской культуры. В последней части статьи рассматривается зарубежный опыт предпринимательской культуры (Казахстана и Китая) и сравнивается его с вниманием государства к предпринимательской культуре в Узбекистане.

Ключевые слова: Предпринимательство, культура, предпринимательская культура, социальный институт, личность, межличностные отношения, манеры, этика, честность, менеджмент.

Kazakov Sobirzhon
Namangan State University,
Senior Lecturer
e-mail: qozaqov@mail.ru

SOCIAL ASPECTS OF INSTITUTIONALIZATION OF ENTREPRENEURIAL CULTURE

ANNOTATION

Entrepreneurial culture plays a big role in the process of organizing and developing entrepreneurial activity. Entrepreneurial culture is an integral part of entrepreneurial activity, and social institutions are important in its organization. Instead, social institutions act as social factors in the education of an entrepreneur and the development of his activities.

The article gives the author's definition of the concept of entrepreneurial culture, which focuses on the interaction of the individual, society and the state. At the same time, elements of entrepreneurial culture are also highlighted. The last part of the article examines foreign experience of entrepreneurial culture (Kazakhstan and China) and compares it with the state's attention to entrepreneurial culture in Uzbekistan.

Key words: Entrepreneurship, culture, entrepreneurial culture, social institution, personality, interpersonal relationships, manners, ethics, honesty, management.

KIRISH

Tadbirkorlik madaniyati tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishning ajralmas qismi hisoblanadi. Chunki, tadbirkorlik madaniyati shaxsning keng tarmoqli faoliyatida namoyon bo'lib, unga shaxslar aro munosabatlar, o'dob, axloq, boshqaruv, halollik va boshqalarni kiritamiz. Shuning uchun tadbirkorlik faoliyatini o'rganish jarayonida tadbirkorlik madaniyatini o'rganish muhim ahamiyatni kasb etadi. Sababi, u madaniyatning umumiy tushunchalariga asoslanib, jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarni o'z ichiga qamrab oladi. Shu sababdan, tadbirkorlik madaniyatini o'rganish doirasida ilmiy izlanishlar olib borish belgilangan bo'lib, tadqiqotdan ko'zlangan maqsad O'zbekistondagi islohotlar sharoitida tadbirkorlik madaniyatini institutsionallashtirishning ijtimoiy jihatlarini ilmiy tahlil etish hisoblanadi.

Tadbirkorlik madaniyati institutsionallashtirishning ijtimoiy jihatlarini o'rganishning dolzarbligi qator obyektiv sabablar bilan xarakterlanadi. Birinchidan, mazkur muammoni O'zbekiston hududida sotsiologiya fani doirasida kam o'rganilganligi tadbirkorlik madaniyatini tadqiq etishga chorlaydi. Ikkinchidan, tadqiqot natijalari O'zbekistondagi tadbirkorlik madaniyatini shakllantirishda qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Uchinchidan, izlanish doirasida tadbirkorlik madaniyatini o'rganish, mohiyatini tahlil qilish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar davrida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning istiqbolli yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotni yoritishda tarixiylik, mantiqiylik, so'rov anketa, kuzatish, qiyosiy tahlil, kontent-analiz, ekspert baholash usullaridan foydalanildi.

Shuning uchun ham tadbirkorlik madaniyati tushunchasini ilmiy ta'rifini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Tadbirkorlik madaniyati – bu jamiyatda amaldagi huquqiy me'yorlar (qonunlar, nizomlar), ishbilarmonlik odatlari, axloqiy qoidalar va sivilizatsiyalashgan biznesni yuritish standartlariga muvofiq ravishda subyektlar tomonidan tadbirkorlik faoliyatining aniq, belgilangan prinsiplari va usullaridan iboratdir [2].

Ma'lumki, tadbirkorlik faoliyati — bu qobiliyatli fuqarolar va ularning birlashmalarining erkin faoliyati yuritishidir. Ammo tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishdagi iqtisodiy erkinlik uning ishtirokchilari bo'lgan, tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning belgilangan prinsiplari va usullariga rioya qilmaslikdan ozod bo'lishini anglatmaydi. Chunki, demokratik tamoyillarga amal qilayotgan har qanday jamiyat qonun barcha uchun bir xilda amal qiladi. Jamiyatdagi qonun ustuvorligi tamoyillari ham mana shunga asoslanadi. Sababi, davlat tadbirkorlikning ayrim vakillari tomonidan tadbirkorlik faoliyatini boshqa ishtirokchilarining va umuman bozor iqtisodiyotining boshqa subyektlarini, umuman jamiyatning manfaatlari va iqtisodiy erkinliklarini himoya qilish maqsadida har tomonlama iqtisodiy erkinliklarning namoyon bo'lishini cheklash uchun muayyan to'siqlarni o'rnatadi. Bu esa, jamiyat manfaatlari barcha narsadan ya'ni, manfaatdorlikdan ustun turishini anglatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tadbirkorlik madaniyati bu — shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikka asoslangan huquqiy, axloqiy, iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlar tuzilmasi bilan shakllanadigan va rivojlanadigan faoliyat hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Shuningdek, tadbirkorlik madaniyati shuni anglatadiki, tadbirkorlik subyektlarining mustaqilligi va iqtisodiy erkinligi ularning asossiz tashabbuslariga zid keladi. Shu sababli, davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy normalarni buzganliklari uchun javobgarlik choralari va shakllari belgilanadi.

Tadbirkorlik madaniyatining elementlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

Birinchidan, tadbirkorlik madaniyatining universal elementi bu uning qonuniyligi;

Ikkinchidan, sheriklar, raqobatchilar, iste'molchilar va ishchilarga moddiy va nomoddiy zarar yetkazilishida namoyon bo'ladigan huquqiy hujjatlar, shartnomaviy munosabatlar va huquqiy bitimlar, tijorat aylanmasidan kelib chiqadigan majburiyatlarning qat'iy bajarilishi;

Uchinchidan, xo'jalik yurituvchi subyektlarning halol ish yuritishidir. Odamlarga, iste'molchilarga, sheriklarga va davlatga halol munosabatda bo'lishi tadbirkorlik madaniyatining yetakchi belgisi hisoblanadi.

Shuningdek, tadbirkorlar umumiy axloqiy me'yorlarga, shu jumladan kasbiy etika, kompaniya (tashkilot, korxonalar) ning axloqiy qoidalari, biznes yuritishning umumiy qabul qilingan qoidalari, tadbirkorlarning madaniyati va ma'lumot darajasi, ularning talablari darajasi, jamiyatda mavjud bo'lgan urf-odatlariga rioya qilish, qonuniy biznesni yuritish uchun zarur bo'lgan bilim darajasi va hokazolarga rioya qilishlari muhimdir.

Tadbirkorlik madaniyati huquqiy va axloqiy mezonlar (me'yorlar)ning namoyon bo'lishi sifatida quyidagi munosabatlarni o'z ichiga oladi: davlat, jamiyat, iste'molchilar, ishchilar, sheriklar, raqobatchilar va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar bilan, shuningdek, amaldagi qonunlar, standartlar, qoidalar, me'yorlar, tadbirkorlikning rivojlanishiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadigan.

Tadbirkorlik faoliyati har xil usullar bilan emas, balki faqat qonuniy asoslarda muntazam ravishda foyda olishga qaratilgan faoliyat turidir. Tadbirkorlik madaniyatiga rioya qilgan tadbirkorlar esa, o'z faoliyatini tashkil etib, qonuniy biznes olib boradilar va qonuniy ravishda daromad (foйда) oladilar.

Tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish ko'plab omillar bilan belgilanadi, ular orasida birinchi o'rinlarni sivilizatsiyalashgan tashqi tadbirkorlik muhiti, ijtimoiy va davlat tafakkuri, tajovuzkor muhitdan himoya qiladigan tadbirkorlarning huquqlari, majburiyatlarini belgilovchi huquqiy normalar va boshqalar.

Shuningdek, tadbirkorlik madaniyatining institutsional jihati "tadbirkorlik madaniyatining tashqi muhiti" tushunchasiga mos keladi. Biz "institutsionalizm"ni kishilarning birgalikdagi faoliyatini tashkil etishning tarixiy shakllangan shakli va tadbirkorlik jarayoniga bevosita yoki bilvosita ta'sir qiladigan jamiyat faoliyatining asosiy prinsiplari sifatida tushunamiz.

Tadbirkorlikning tashqi institutsional muhitining eng muhim xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- atrof-muhit omillarining o'zaro bog'liqligi, ya'ni bitta omilning o'zgarishi boshqa omillarga ta'sir qiladigan kuch darajasi;

- tashqi muhitning murakkabligi, ya'ni javob berish kerak bo'lgan omillar soni, shuningdek har bir omilning o'zgaruvchanlik darajasi;

- tashqi muhitning harakatchanligi, ya'ni tadbirkor faoliyatidagi o'zgarishlarning tezligi;

- tashqi muhitning noaniqligi, ya'ni, tadbirkor ma'lum bir omil haqida ma'lumot miqdorining funksiyasi, shuningdek, ushbu ma'lumotga bo'lgan ishonch funksiyasi.

Har qanday jamiyatda tadbirkorlik madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy institutlar muhim rolni o'ynaydi. Muayyan institutlarning tadbirkorlik madaniyatini shakllantirishga ta'sirini tavsiflashdan oldin, tashqi muhitning ishlashi shartlari ro'yxatini ko'rib chiqish lozim. Ular quyidagilardan iboratdir:

1. Tadbirkorlik tajribasi va shu bilan bog'liq bo'lgan xatolarni jamiyatda rag'batlantirish kerak. Chunki, har bir tadbirkor faoliyati davomida hech bo'lmaganda bir marta muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Mana shu muvaffaqiyatsizlikdan so'ng u tajriba orttirib faoliyatining cho'qqisiga ko'tariladi.

2. Muammolarni ijodiy hal etishga xalaqit beradigan hech qanday to'siqlar mavjud emasligiga ishonch hosil qilish kerak. Bu esa, tadbirkor faoliyatining yangi qirralarini ochish uchun zamin yaratadi.

3. Jamiyat zarur resurslarga ega bo'lishi kerak va ular erishish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Ko'pincha jamiyatdagi talablar tufayli resurslarni amalda olish deyarli imkonsiz bo'lgan vaziyatni kuzatishimiz mumkin. Bu tabiiyki, tadbirkorlarda umidsizlikni yuzaga keltiradi va ularning noroziligini keltirib chiqaradi.

4. Tadbirkorlik ruhini hech kimga majburan singdirib bo'lmaydi, u har bir kishida ixtiyoriy ravishda rivojlanadi. Buning uchun individda bevosita tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun motivatsiya bo'lishi kerak.

5. Tadbirkor yangi korxonalar yaratishda qilgan barcha sa'yi-harakatlari uchun munosib mukofotga loyiqdir. Tadbirkorlik mehnati uchun mehnatga haq to'lashning umumiy maqsadlari va mezonlarini ishlab chiqish kerak va u qonun hujjatlarida o'z aksini topishi kerak.

6. Tadbirkorlik uchun qulay muhit jamiyatda nafaqat tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantiradigan, balki ishdan chiqqan taqdirda moliyaviy yordam ko'rsatadigan turli xil homiylarning, fondlarning mavjudligini anglatadi. Bu esa, tadbirkorda ertangi kunga bo'lgan ishonchni uyg'otadi.

Tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy institutlar va prinsiplardan biri bu xususiy mulkdir. Bozor tizimida moddiy resurslar davlatning emas, balki xususiy shaxslarning mulki hisoblanadi. Bu esa, bozor munosabatlarining qonuniyati hisoblanadi. Xususiy mulk, sheriklar bilan huquqiy shartnomalar tuzish erkinligi bilan bir qatorda, tadbirkorlarga o'z xohishiga ko'ra turli xil manbalarni olish, nazorat qilish, qo'llash va amalga oshirishga imkon beradi. Xususiy mulk korxonalar va tanlov erkinligi bilan chambarchas bog'liq. Erkin tadbirkorlik prinsipi shuni anglatadiki, hukumat tomonidan o'rnatilgan sun'iy to'siqlar yoki cheklovlar tadbirkorlarning qaror qabul qilishiga to'sqinlik qilmaydi. Chunki, u faoliyatini mustaqil o'z xohishiga ko'ra tashkil etadi va bozor talablari asosida faoliyat turini o'zgartirish imkoniyatiga egadir. Tanlash erkinligi prinsipi tadbirkor qonuniy faoliyatining har qanday turi bilan shug'ullanish huquqiga ega ekanligini anglatadi. Tadbirkorlar uchun tanlash erkinligining chegaralari iste'molchilarning tanlovi bilan belgilanadi. Bozor iqtisodiyotida iste'molchi alohida strategik mavqega ega.

Tadbirkorlik faoliyati pul daromadlarini olish istagi shaklida amalga oshiriladigan tanlov erkinligi raqobat uchun asos yoki iqtisodiy raqobat tadbirkorlik madaniyatining institutsional muhitini shakllantiradigan yana bir asosiy prinsip sifatida xizmat qiladi. Raqobat manfaatlar to'qnashuvining maxsus turi, uning maqsadi foyda olish yoki moddiy va ma'naviy qadriyatlardan kam foydalanishdir.

Jamiyatning turli siyosiy institutlari tadbirkorlik madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Birinchidan, bu tadbirkorlik manfaatlarini ifoda etadigan turli partiyalar, siyosiy harakatlarga taalluqlidir. Jamiyat yetukligining muhim mezoni bu tadbirkorlarning mamlakatdagi

siyosiy vaziyatga ta'sir o'tkazish qobiliyatidir. Dunyoning juda ko'p mamlakatlaridagi siyosiy vaziyatning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, amaldagi qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat tizimida tadbirkorlarning manfaatlari deyarli namoyish etilmaydi. Bu mamlakatlarning asosiy partiya va siyosiy harakatlari tadbirkorlarning ijtimoiy guruh sifatida shakllanishidan oldin yaratilgan, shuning uchun faqat keyingi saylovoldi tashviqotlari tadbirkorlik manfaatlariga ko'proq e'tibor qaratishlari mumkin.

Asosiy davlat institutlarining tadbirkorlik madaniyati shakllanishi va rivojlanishiga tashqi muhit sifatida ta'sirini ko'rib chiqib, biz ichki muhitni, ya'ni shaxsiy tomonlarini tavsiflashimiz mumkin.

Tadbirkorlik madaniyati faoliyatining institutsionallashtirishida ijtimoiy-madaniy omillar muhim ahamiyatga egadir. Chunki, ijtimoiy madaniy omillar inson hayotini sivilizatsion jarayonlarga ta'sirini belgilab beruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadbirkorlikni institutsionalizatsiya qilishga ta'sir etuvchi ijtimoiy-madaniy omillarga quyidagilar kiradi:

Umumbashariy qadriyatlar (adolatga intilish, burch, intilish), hayotning mazmuni, insonning olamdagi o'rni, adolat va adolatsizlik haqidagi umumiy fikrlar – bularning barchasi iqtisodiy faoliyat va tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirishga ta'sir qiladi [10, – C. 23]. Zamonaviy demokratik jamiyatda inson qadr-qimmatini hurmat qilish, bag'rikenglik, dunyoqarash plyuralizmi va tinchlik madaniyati umumbashariy qadriyatlar qatoriga kiradi.

Mamlakatning turmush tarzida milliy-madaniy va diniy-madaniy stereotiplar muhim omillar guruhi sifatida namoyon bo'ladi. Turli xil qiymat tizimlarini tashkil etuvchi turli mamlakatlar madaniyati tadbirkorlik madaniyati va tadbirkorlarning xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bir madaniyat havfli hatti-harakatni yoqlasa, boshqasi esa ehtiyotkorlikni ma'qullaydi. Ayrim madaniyatlarda qarorlar qabul qilishda qat'iy va aniq bir pozitsiya rag'batlantiriladi, boshqalarida esa murosaga moyillik qadrlanadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy g'oyalar va ijtimoiy-iqtisodiy xulq-atvorning madaniyat shakllari jamiyatning texnologik rejasining ma'lum yutuqlari mavjudligi bilan bog'liq. Shu munosabat bilan, bitta jamiyatda texnologiyalarga, hattoki odamlarning hayoti uchun zarur sohalarga bo'lgan munosabat keskin cheklangan bo'lsa, boshqasida asbob-uskunalar va texnologiyalarni doimiy ravishda takomillashtirishga katta e'tibor beriladi.

Tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirishda davlatning roli ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar tadbirkorlik madaniyatida davlatning institutsional va tashkiliy rolining ortishi bilan bog'liq. Davlat tomonidan tadbirkorlarning ongi va xulq-atvoriga mos keladigan maqsadlarni amalga oshirish samaradorligi, tadbirkorlarning davlatga bo'lgan ishonch choralariga bog'liq; kompaniyani birlashtirish darajasi; diniy ongning faollashtiruvchi roli; jamiyatda nafaqat biznes faoliyatini rag'batlantiradigan, balki ishdan chiqqan taqdirda moliyaviy yordam ko'rsatadigan turli xil homiylarning keng tarmog'iga ega bo'lishi; yosh avlodni tarbiyalashga, uni mustaqil ijodiy faoliyatini tashkil etishga ahamiyat berilsa; tadbirkorlikning kadrlar potensialini mustahkamlash; siyosiy institutlarning jamiyatdagi rolini mustahkamlash; davlat muassasalari, tashkilotlari tadbirkorlik ruhini biznes ta'limi va axborot orqali kuchaytiradi [3, – C. 218].

Avlodlardan avlodga o'tib, jamiyatdagi xatti-harakatlar ham boshqa institutsional normalar singari, odatiy holga aylanib, hayot tarzi va fikrlash tarzini ma'lum bir yo'nalishiga yo'naltirdi. Har bir jamiyatda qonunbuzarlar uchun jazo muqarrar ekanligi belgilab qo'yildi. Masalan, ishbilarmonlik etikasi tadbirkorlik tashkilotining iqtisodiy ko'rsatkichlari, ijtimoiy va huquqiy faoliyati ko'rsatkichlari o'rtasidagi ziddiyatlarni minimallashtirdi.

Bu esa, dunyoning juda ko'p mamlakatlarida tadbirkorlik sohasini tartibga soluvchi qonunchilikni ishlab chiqilishiga asos bo'ldi va bu jarayon mamlakatlarda bir necha bosqichlarda amalga oshirildi. Bu jarayonni qo'shni Qozog'iston Respublikasi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan, Qozog'iston qonunchiligida tadbirkorlik faoliyatining tashabbuskorlik, subyektning nomidan amalga oshiriladigan xatar va mulkiy javobgarlik, shuningdek foyda yoki shaxsiy daromadga yo'naltirilganlik belgilari mavjud. Shu bilan birga, tashabbuskorlik, mustaqillik va tavakkalchilik tadbirkorlikni tavsiflovchi alomatlaridir, foyda to'g'risida o'ylash esa, tadbirkorlikni iqtisodiy faoliyat turi sifatida belgilaydi [4, – C. 209].

Tadbirkorlik faoliyatidagi bunday institutsionallashtirish jarayonlarini nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlar misolida balki, rivojlangan davlatlar misolida ham ko‘rishimiz mumkin.

Xitoy xalqi mehnatsevar, vijdonli, odobli, do‘stona, sodda va tejamkor hisoblanadi. Ular G‘arb xalqlarining qattiq tanqidlari bilan uyg‘unlashgan holda, o‘z madaniyatining ustunligini yuqori darajada rivojlantirgan. Konfutsiylik va boshqa qadimiy an‘analarning qat‘iy tamoyillari xitoydagi tadbirkorlik madaniyatiga katta ta‘sir ko‘rsatdi.

Xitoyliklar muntazam ravishda uyg‘unlik va murosaga erishishga intilishadi, qarama-qarshiliklardan qochishga harakat qilishadi, odamlar o‘rtasidagi munosabatlarga katta ahamiyat berishadi, individuallikni ma‘qullamaydilar. Ish uchrashuvlarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanib ish yurituvchi xitoyliklar uchrashuvlarni rasmiy ravishda ushlab turishadi, rasmiy iyerarxiyaga muvofiq o‘tirishadi, guruhning katta a‘zosiga alohida hurmat ko‘rsatishadi va qo‘llarini silkitganda, avval eng katta odam bilan qo‘l berib ko‘rishadilar. Ular ma‘lumot to‘plashga, shuningdek, “do‘stlik ruhi” ni shakllantirishga, ya‘ni xorijiy sheriklar bilan yaxshi shaxsiy munosabatlarni yaratishga katta ahamiyat berishadi.

Odatda, xitoyliklar uchrashuvni har ikki tomonni qiziqtirgan asosiy masalalarni muhokama qilishdan boshlaydilar. Ular darhol “fikrlarini ochib bermaydilar”, raqiblarining fikrlarini tinglashga harakat qiladilar. Uchrashuv davomida ular xushmuomala bo‘lishadi, nizoli vaziyatlardan qochishadi, kamdan-kam hollarda “yo‘q” deyishadi, “ishonchni yo‘qotishdan” qo‘rqishadi [7, – C. 74]. Ular, odatda, qarama-qarshi tomonlarning imkoniyatlarini baholaganda muzokaralar yakunida yon beradilar. Yakuniy qarorni Xitoy tomoni “markaz” ko‘magi bilan maslahatlashgan holda qabul qiladi. Yakuniy qarorlarni maslahatlashib qabul qilingani uchun ham xitoylik tadbirkorlar ishonchli sheriklar hisoblanadi. Ular uzoq muddatli asosda qarorlar qabul qiladilar, uzoq vaqt davomida o‘zaro ishonchga ustuvorlik beradilar. R.D. Lyuis xitoylik sheriklar bilan ishbilarmonlik aloqalarida bir nechta “oltin” qoidalarga rioya qilishni maslahat beradi: “Har doim o‘ta hurmatli bo‘ling, muloyimlikni qattqlik bilan birlashtiring, kamtarin va suhbatdoshning yoshi va mavqeyini hurmat qiling, mantiq bilan haddan oshmang, uchrashuvlaringizga puxta tayyorgarlik ko‘rmang, ularga baland ovozda gapirmang va shoshilmang, Xitoy tarixi bilan tanishib chiqing, doimo xotirjam bo‘ling va esda tutingki, sabr-toqat va suhbatdoshga javob haqida o‘ylash uchun yetarli vaqt berish taraqqiyotga erishish garovidir, garchi u sizga qanchalik sekin tuyulsa ham” [5].

Shuningdek, Xitoylik tadbirkorlar kiyinishda oddiy kiyimlar bilan ko‘rinish beradilar, rasmiy kiyinish faqat davlat rahbarlari bilan uchrashuvlarda qat‘iy belgilab qo‘yilgan.

Bundan tashqari, Rossiyalik sotsiolog A.I. Ageev tadbirkorlik madaniyatini yoritgan ekan, quyidagicha fikr bildiradi: tadbirkorning psixologik portretini uning xulq-atvori strategiyasini aniqlashga imkon beradigan fazilatlar ko‘rsatkichlari tizimi orqali ko‘rib chiqishni taklif qiladi [8, – C. 56].

Darhaqiqat, hozirgi kunda mamlakatimizda ham tadbirkorlik madaniyatiga alohida e‘tibor qaratilgan bo‘lib, ushbu masalada Prezident Sh. Mirziyoyev quyidagilarni aytgan edi: “...mahalliychilik va urug‘-aymoqchilik kabi illatlar davlat hokimiyatini obro‘sizlantirib, iqtisodiyotning o‘sishi va tadbirkorlik rivojiga jiddiy to‘siq bo‘lmoqda” [1, – B. 46].

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev tomonidan 2018 yil 7 iyunda “Har bir oila — tadbirkor” dasturini amalga oshirish to‘g‘risidagi Qaror imzolandi. Qaror oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan ko‘plab imtiyoz va shart-sharoitlarni nazarda tutgan. 2021 yilning 1 yanvar holatiga respublikada jami 45 954 ta oilaviy korxonalar ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lib, ulardan 43 122 tasi faoliyat yuritmoqda [6]. Bu esa 2020 yilning ayni shu davriga (39,5 ming) nisbatan 4122 taga yoki 9.1 foizga oshganligini bildiradi. Mazkur raqamlar aholining moddiy farovonligida, iqtisodiy barqarorligida oilaviy tadbirkorlikning o‘rni katta ekanligini ko‘rsatadi.

Tadbirkorlik faoliyatining mazmunini belgilovchi omillardan biri tadbirkorlar qatlamiga tegishli bo‘lgan madaniyat va qadriyatlar tizimi hisoblanadi. O‘zbekistonda tadbirkorlar qatlami madaniyatida ma‘naviy qadriyatlarning yetakchi o‘rin tutishi va ularning moddiy qadriyatlar bilan hamohang kelishi avlodlar o‘rtasidagi almashinuv, diniy siyosat doirasidagi ijobiy tendentsiyalar, globallashtirish jarayonidagi o‘zgarishlar va yangiliklarni qiyosiy tahlil qilish imkoniyatining paydo

boʻlganligi, jamiyatda jamoaviy shakldagi urf-odat va anʼanalarga muhim oʻrin tutishi bilan izohlanadi.

XULOSA

Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish faqat tadbirkor faoliyati bilan bogʻliq emas. Shuning uchun tadbirkorlik madaniyati bu mustaqil jarayon emas, u ham tadbirkor, ham biznesning boshqa ishtirokchilari madaniyati, ishchilar madaniyati, isteʼmolchilar va mijozlar madaniyatini birlashtiradi. Ularning oʻrtasidagi aloqalarda uzviylik mavjud boʻlmasa, tadbirkor inqirozga yuz tutadi. Shularni inobatga olgan holda, har bir jamiyatda tadbirkorlik madaniyatini shakllantirishda bevosita uning institutsional asoslariga alohida eʼtibor qaratiladi.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Мирзиёев Ш.М. Демократик ислохотларни чуқурлаштириш, барқарор ривожланишни таъминлаш – халқимиз учун муносиб ҳаёт даражасини яратишнинг кафолатидир / Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – Б.46.
2. Сущность культуры предпринимательства / <https://works.doklad.ru/view/OYUp81gkbLw/all.html>
3. Макеева В.Г. Культура предпринимательства. – М.: ИНФРА, 2002. – 218 с.
4. Амирханова И.В., Романкова В.А. Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства: проблемы и теории и практики. – Алматы: Казак университети, 2003. – 209 с.
5. Семёнова А.А. Культура предпринимательства и деловой этикет коммерсанта / <https://studfile.net/preview/8188667/>
6. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlik бўйича маълумотлари (2021 йил 1 январь ҳолатига кўра).
7. Крюков Д.С. Социология предпринимательства. – Москва, 2011. – 80 с.
8. Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. – М. 1991. – 112 с.
9. Фурсова В. Социология предпринимательства. Учебно-методическое пособие. Казань, 2017. – 48 с.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000